

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

**Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde
Züheyr B. Ebî Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstişadlar Üzerine Bir İnceleme**

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Bünyamin Aydın

Kastamonu Üniversitesi

Giriş

İslâmiyet'in yayılması ile Arapların farklı milletlerle temas kurmaya başlamaları, Arap dilinde lahn olgusunun ortaya çıkmasına sebep olmuş, dilin fesahatini koruma ihtiyacı da "istişad" geleneğinin doğuşunda etkili olmuştur. İhticac asrı denilen dönemde yaşamış şairlerin beyitleri; sarf, nahiv, lügat gibi alanlara ait meselelerin açıklanmasında dil âlimleri tarafından eserlerinde sıklıkla şahit olarak kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'in daha iyi anlaşılması, garîb lafızların ve dil kâidelerinin açıklanması amacıyla da Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinden, Hz. Peygamber'in hadislerinden ve fesahatine güvenilen Arapların kelimelerinden istişad yapılmıştır. Özellikle dilbilimsel tefsirlerde, Kur'ân âyetlerindeki ifadelerin açıklanması noktasında sıklıkla Arap şiirinden şahitler getirildiği görülmektedir.

Bu çalışmada, müfessir ve dil âlimi Semîn el-Halebî'nin (ö. 756/1355), nahiv kitaplarında şahit getirilen beyitlerin çoğunluğunu ihtivâ eden¹ *ed-Dürrü'l-Masûn fî Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn* isimli dilbilimsel tefsirinde, Cahiliye dönemi şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın (ö. 609 [?]) muallakasından şahit getirdiği beyitler tespit edilmiş; biçim, söz dizimi ve anlam düzeylerinde tasnif edilip incelenmiştir. Böylece Kur'ân'da yer alan kelime ve terkiplerin anlaşılmasında muallakalardan yapılan istişadların ne ölçüde katkı sunduğu, Kur'ân'da genel kıyasa aykırı gibi gözükken kullanımların Arap şiirinde mevcut olup olmadığı gibi sorulara cevap bulunması amaçlanmıştır.

1. Züheyr b. Ebî Sülmâ

Câhiliye dönemi şairi Züheyr b. Ebî Sülmâ, hakîmü's-şuarâ (şairlerin bilgesi) olarak tanınmaktadır. Şairin nesebi Züheyr b. Ebî Sülmâ (Rebîa) b. Riyâh b. Kurra b. Hâris b. Mâzin b. Sa'lebe b. Sevr b. Hürmetü'l-Esam b. Osman b. Amr b. Edd b. Tâbeha b. İlyas b. Mudar b. Nizar'dır.² Döneminin önde gelen üç şairinden biridir. Bu üç şairin sıralaması hususunda görüş ayrılığı olmakla birlikte bunların İmruülkays (ö. 540 dolayları), Züheyr b. Ebî Sülmâ ve Nâbîga ez-Zübeyânî (ö. 604 [?]) olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.³

Çocuk yaşta babasının ölümünden sonra annesi, Temim kabilesinden meşhur şair Evs b. Hacer (ö. 620) ile evlenmiştir. Şiir bilgisinden istifade ettiği ve râvisi olduğu Evs b. Hacer'in ve

¹ Arslan, *es-Semîn el-Halebî'nin ed-Durru'l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât ile İlgili Tartışmalar*, 98.

² Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'* (Beyrut, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 2002), 123.

³ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 124.

dayısı Beşâme b. Gâdir'in şairin üzerinde büyük bir tesiri olmuştur. Züheyr'in dayısından şiir bilgisinin yanında güzel ahlak yönünden de etkilendiği söylenmektedir.⁴ Ailesinde çok sayıda şair bulunmaktadır. Babası Ebû Sülmâ, dayısı Beşâme, kız kardeşleri Sülmâ ve Hansâ, erkek kardeşi Evs, oğulları Ka'b ve Büceyr şairdir.⁵

İyi ahlaklı, iffetli, ağır başlı bir şair olarak tanınan Züheyr b. Ebî Sülmâ, daima insanların iyiliğini isteyip etrafındaki insanlara bunu aşlamıştır. Hanif şairlerden olduğu söylenmektedir. Hz. Peygamber risaletle görevlendirilmeden evvel de buna işaret eden şiir yazdığı bilinmektedir.⁶ Muallakasının yirmi yedinci beytinde yer alan hesap günü vurgusu ve diğer benzer ifadeler de şairin Hanif olduğuna işaret etmektedir.⁷

Züheyr b. Ebî Sülmâ, "mim" kafiyeli muallakasını, kardeş kabileler olan Abs ve Zübyân kabileleri arasında iki atla yapılan yarışta hile yapılması neticesinde ortaya çıkıp yıllarca süren ve çok sayıda kayba sebep olan savaşı üç bin deve tazminat ödeyerek sonlandıran Benî Mürre reislerinden Herîm b. Sinân ve yeğeni Hâris b. Avf'ı methetmek üzere yazmıştır.⁸ Şentemerî (ö. 476/1084) şerhinde 59, *Cemheretü Eş'âri'l-Arab'* da 64, Şinkitî (ö. 1913) şerhinde ve çalışmada esas alınan Zevzenî (ö. 486/1093) şerhinde 63 beyitten müteşekkil olduğu kaydedilmiştir.⁹

Şairin muallakasının yanı sıra bir de divanı bulunmaktadır.¹⁰

2. Semîn el-Halebî

Ed-Dürrü'l-Masûn eserinin müellifi Ahmed b. Yûsuf b. Muhammed b. Mes'ûd Ebü'l-Abbas el-Halebî, Semîn el-Halebî olarak tanınmaktadır.¹¹ Künyesi Şihâbüddîn Ebü'l-Abbas el-Mukrî en-Nahvî eş-Şâfiî'dir.¹²

Halep'te doğmuş, hayatının büyük bölümünü de Mısır'da geçirmiştir. Halep'teki ilim tahsili ve Mısır'a gittiği tarih hakkında bilgi bulunmamaktadır. Mısır'da ilimle meşgul olmuş, başta nahiv ve kıraat ilimleri olmak üzere büyük âlimlerden ders almıştır.¹³ Tolun Camii'nde ve sonrasında Şafii Camii'nde nahiv ve kıraat dersi vermiştir. Ayrıca kadı naipliği ve vakıf idaresi görevlerinde de bulunmuştur. Hicrî 756, miladî 1355 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Aynı yılın Şaban ayında vefat ettiğine dair bir bilgi de bulunmaktadır.¹⁴

Mısır'da Endülüslü dil âlimi ve müfessir olan Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî'den (ö. 745/1344)¹⁵ nahiv ilminde istifade etmiştir.¹⁶ Takıyyüddin es-

⁴ Yakup Göçemen, "Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Hayatı ve Dönemi Çerçevesinde Muallakasında Hikmet", *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/5 (2016/2), 69-70.

⁵ Baytar, "Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Muallakası ve İhtiva Ettiği Hikmetli Sözler", 6.

⁶ Süleyman Tülücü, "Züheyr b. Ebû Sülmâ", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 541.

⁷ Yaşar Seracettin Baytar, "Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Muallakası ve İhtiva Ettiği Hikmetli Sözler", *İlahiyat Akademi* 15 (Haziran 2022), 15.

⁸ Tülücü, "Züheyr b. Ebû Sülmâ", 541.

⁹ Bağdatlı Müderriszâde Mehmed Fehmi, *Arap Edebiyatı Tarihi Cahiliye Devri-2*, haz. İsmail Araz (Ankara: Fecr Yayınları, 2021), 2/625.

¹⁰ Tülücü, "Züheyr b. Ebû Sülmâ", 541.

¹¹ Şemsüddin Ebü'l-Hayr İbn Cezerî, *Gâyetü'n-Nihâye fi tabakâti'l-kurrâ'* (Bergstraesser: Mektebetü İbn Teymiyye, H. 1351), 152.

¹² Muhammed b. Alî b. Ahmed Şemsüddîn ed-Dâvûdî, *Tabakâti'l-müfessirîn* (Beyrut: Dâru'l-kütübü'l-ilmîyye, ts.) 1/101.

¹³ Abdülaziz Hatip, "Semîn el-Halebî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/492.

¹⁴ Takıyyüddin İbn Kâdî Şühbe, *Tabakâti's-Şâfi'iyye*, thk. Hâfiz Abdülalîm Han (Beyrut: Âlemi'l-kütüb, H. 1407), 3/18-19.

¹⁵ Mahmut Kafes, "Ebû Hayyân el-Endelüsî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/152.

¹⁶ İbn Cezerî, *Gâyetü'n-Nihâye*, 152.

Sâiğ'den¹⁷ ve İskenderiye'de Ahmed b. Muhammed b. İbrahim el-Aşşâb'dan kıraat dersi almıştır.¹⁸ Ayrıca *Umdetü'l-Huffâz* isimli eserinde hocası Ca'berî'nin (ö.732/1332) adını zikretmiştir.¹⁹

Çalışmanın konusu olan eser, *İ'rabu'l-Kur'ân, ed-Dürri'l-masûn, ed-Dürri'l-masûn fi ilmi'l-Kitâbi'l-meknûn* isimleriyle de anılmakla birlikte, eserin tahkikini yapan el-Harrât, eserin isminin *ed-Dürri'l-masûn fi 'ulûmi'l-kitâbi'l-meknûn* şeklinde olduğunu müellifin el yazısından tespit ettiğini belirtmiştir.²⁰

Halebî, Kur'ân-ı Kerîm'i dil yönünden açıklamak maksadıyla yazılan eserlerin bazılarının Kur'an'ı sarf, nahiv veya belagat gibi tek yönüyle açıkladığını ifade eder. Ona göre Kur'ân'dan tam manasıyla istifade edilmesi için âyetlerin sarf, nahiv, lügat, meânî ve beyân çerçevesinde açıklanması gerekmektedir. Müellif, Kur'ân lafızlarını bu ilimler açısından okuyucuya anlatmak maksadıyla eseri kaleme almıştır. Görüşlerini Kur'ân, kıraatler, hadis, şiir ve lehçelerden getirdiği şahitlerle temellendirmiştir. Nahiv kitaplarında şahit getirilen beyitlerin büyük bir çoğunluğunu ihtiva eden eserde 4686 beyit bulunmaktadır.²¹

3. İstişhad Kavramı

İstişhad (الإستشهاد) kelimesi mevcut olmak, bilmek, kesin bilgi, bildiğini açıklamak, tanık olmak anlamlarındaki شَهِد kökünden türetilen istif'âl bâbından masdardır. Masdarın fiili olan اسْتَشْهَد kelimesi ise "şehit edilmek" ve "birinin şahitlik yapmasını istemek" anlamlarına gelmektedir. Kelimenin ismi fâil formu olan şahit (شاهد) ise, bir yerde bulunan, tanıklık eden kimse manasındadır.²²

Terim olarak istişhad, "Bir kelimenin veya bir ifadenin lafız, anlam ve kullanım doğruluğunu kanıtlamak amacıyla doğruluğu kesin olan nazım ve nesirden örnek vermek"²³ manasına gelmektedir. Bir kısım kaynaklarda ihticac (إحتجاج) ve istidlal (استدلال) terimlerinin kullanıldığı da görülmektedir.²⁴

Kur'ân-ı Kerîm kıraatleri, hadis, Arap lehçeleri ve Arap şiiri istişhadda kullanılmaktadır.²⁵ Kur'ân-ı Kerîm farklı kıraatleriyle istişhad edilmektedir. Hadisle istişhad hususunda alimlerce farklı görüşler ortaya atılmıştır.²⁶ Mana ile rivayet gerekçesiyle bazı alimler istişhad için uygun bulmamışlardır. Şiirle istişhad konusunda ise, Arap şairler dört gruba ayrılmıştır. Genel kabul edilen görüşe göre Câhiliye dönemi, muhadram, mütekaddimûn ve müvelledûn olarak isimlendirilen bu dört gruptan ilk üçünün içerisinde bulunan ve H.150 yılına kadar devam eden dönemde yaşayan şairlerin şiirleri şahit olarak kullanılmaktadır.²⁷

¹⁷ İbn Kâdi Şühbe, *Tabakâtü 'ş-Şâfi 'iyye*, 152.

¹⁸ İbn Cezerî, *Gâyetü'n-Nihâye*, 152.

¹⁹ Arslan, *es-Semîn el-Halebî'nin ed-Durru'l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât ile İlgili Tartışmalar*, 42-48.

²⁰ Arslan, *es-Semîn el-Halebî'nin ed-Durru'l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât ile İlgili Tartışmalar*, 78.

²¹ Arslan, *es-Semîn el-Halebî'nin ed-Durru'l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât ile İlgili Tartışmalar*, 81-98.

²² Ebü'l-Fazl Cemâluddîn Muhammed b. Mukerram İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dâru Sâdır, ts.) 3/238-240.

²³ İsmail Durmuş, "İstişhad", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/396.

²⁴ Durmuş, "İstişhad", 23/396.

²⁵ Nejdî Gürkan, *Şiir ve Dil* (Ankara: Nobel Yayınları, 2005), 175.

²⁶ Hüseyin Tural, "Arap Dilinde Şiir ve Hadisle İstişhâd Meselesi", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9 (1990), 70; Gürkan, *Şiir ve Dil*, 177; Muhittin Uysal, "Hadisin Arap Dilbilimine Etkisi ve Hadisle İstişhâd Meselesi", *Marife* 6/1 (Bahar 2006), 110; M. Mücahid Asutay-H. İbrahim Doğan, "İbn Cinnî Nahivde Hadisle İstişhadı Kullandı mı? Eleştirel Bir Yaklaşım", *Turkish Studies* 13/15 (Bahar 2018), 26.

²⁷ Durmuş, "İstişhad", 23/396.

İhticac (istişhad) asrı olarak isimlendirilen ve zikrettiğimiz dört gruptan ilk üçünü kapsayan döneme ait şiirlerle lügat, sarf ve nahivde istişhad edilmiştir. Şiiriyle istişhada cevaz verilen son isim İbrahim b. Herme (ö.150) olmakla birlikte müvelledûn içerisinde yer alıp güvenilir ve sağlam olanların şiirleriyle istişhada cevaz veren dil âlimleri olmuştur.²⁸ Bu noktada Zemahşerî'nin Ebû Temmâm'ın şiiriyle istişhadı örnek olarak zikredilebilir. Belâgat ilimlerinde ise müvelledûnun hatta Arap olmayan şairlerin şiirleriyle de istişhad uygun görülmüştür.²⁹

Semîn el-Halebî'nin de eserinde bazı dil meselelerini açıklarken Arap şiirinden şahitler getirdiği görülmektedir.

4. Eserdeki İstişhadların İncelenmesi

Halebî eserde Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın muallakasından yirmi sekiz şahit getirmiştir. Söz konusu şahit beyitler; sarf, nahiv ve anlam düzeylerinde tasnif edilerek hangi dil meselelerinin açıklanması noktasında bu beyitlere başvurulduğu açıklanacaktır. Her düzeyde hangi konuların açıklanması amacıyla istişhad yapıldığı ifade edilecek, ardından seçilen örnekler incelenecektir. İçerdiği konu sayısı dikkate alınarak sarf alanından üç, anlam alanından dört beyit incelenecektir. Nahiv alanında ise konu sayısı fazla olduğundan, aralarından seçilen üç örnek ele alınacaktır.

4.1. Sarf Alanındaki İstişhadlar

Halebî, ibdal ve kalb olgularını açıklamak, bir fiilin farklı okunuş şeklini ifade etmek gibi sarf meseleleri açıklamak amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyitlerini şahit getirmiştir. Bu yedi şahitten beşi ibdal ile ilgilidir ve aynı beyit şahit getirilmiştir. Burada sarf ile ilgili istişhadlardan her dil meselesiyle ilgili birer örnek incelenecektir.

İstişhad 1

جَرِيءٌ مَتَى يُظَلَّمُ يُعَاقِبُ بِظُلْمِهِ سَرِيْعًا وَإِلَّا يُبْدِ بِالظُّلْمِ يَظْلِمُ

“O, cesurdur. Zulme uğratılacak olursa çarçabuk zulümle mukabelede bulunur. Zulme uğratılmayacak olursa kendisi zulme başlar.”³⁰

Beyit Zevzenî şerhinde 38. sırada yer almaktadır.³¹

Bakara Sûresi 33. âyetteki *قَالَ يَا أَدْمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ* ifadesinde *أَنْبِئْهُمْ* fiilinin, hemzenin “yâ”ya ibdâli ile *أَنْبِئْهُمْ* şeklinde okunabileceği hususunda Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın bu beyti şahit gösterilmiştir.

İbdâl, “kelimede telaffuz kolaylığı ve akıcılık sağlamak amacıyla bir harfin yerine mahreç veya sıfatça ona yakın başka bir harfi getirmeyi ifade eder.”³² Beyitte geçen *يُبْدِ* kelimesinin sonunda aslında hemze bulunmaktadır:

يُبْدِ ← يُبْدَى ← يُبْدِ

²⁸ Durmuş, İstişhad”, 23/396.

²⁹ Rahmi Er, “Müvelledûn”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/227.

³⁰ *Muallakât-ı Seb'a*, çev. Şerafeddin Yalçınkaya (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2018), 109.

³¹ *Zevzenî, Şerhu'l-Mu'allakati's-seb'*, 146.

³² Mehmet Ali Sarı, İbdâl, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 19/263.

Kelimenin sonundaki hemze “yâ” harfine dönüştürülmüş ve “yâ” harfi hazfedilmiştir. Hemzenin ve sükûnun hazfini savunanlar, âyet-i kerimedeki meczûm fiilin de bu kullanım göz önünde bulundurularak أَنَّبِيَهُمْ şeklinde okunabileceğini kabul etmişlerdir.³³

Halebî, أَنَّبِيَهُمْ kelimesinin mehmûz fiil olduğunu ve genel kanaate göre³⁴ “he” harfinin dammeli olarak okunduğunu ifade edip İbn Âmir’den gelen rivayete göre “he” harfinin kendisinden önceki “hemze” sakin olduğundan, bir önceki “be” harfinin kesra harekesine tabi olmuş gibi kesralı olarak da okunabileceğini dile getirir (أَنَّبِيَهُمْ). Daha sonra İbn Kesîr ve İbn Cinnî’nin görüşlerini zikreder. Bun göre İbn Kesîr kelimenin hemzenin hazfedilmesi ile de okunabileceğini söylerken İbn Cinnî أَنَّبِيَهُمْ şeklinde hemzenin “yâ”ya ibdâlini doğru bulmamış, bir harfin başka bir harfe dönüştürülmesinin ancak zaruret halinde uygun olacağını belirtmiştir.³⁵

İbn Cinnî, iki hemze yan yana geldiği vakit, birinci hemze kesralı ise ikinci hemzenin “yâ”ya dönüşeceğini söyleyip إيمان kelimesinin ibdâl yapılarak إيمان şeklinde okunmasının gerekli olduğunu söyler. Ancak zaruret söz konusu olmadığı halde tahfif yapmak amacıyla hemzenin “yâ”ya dönüştürülmesi hususunda, Sîbeveyhî’nin فَرَيْتُ ve تَوْضَيْتُ gibi zaruret dışı yapılan ibdâllerin doğru olmadığını söylediğini eserinde belirtmiştir.³⁶

Ahfeş ise bunun aksine hemzenin “yâ”ya ibdâli ile ilgili kullanım örneklerini eserinde zikretmiştir.³⁷ Meâni’l-Kur’ân’ında da “Hemze sakin ve kendisinden sonraki ‘ya’ harfi kesralı ise tahfif ile أَنَّبِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ şeklinde okunabilir.”³⁸ sözleriyle kelimenin ibdâl yapılarak okunabileceğini dile getirmiştir.

Hemzenin yerine illet harfinin geçebileceği görüşü kabul gördüğünde, bu harfin mi yoksa yerine geçtiği hemzenin mi dikkate alınması gerektiği konusunda dilbilimciler birtakım kurallar belirlemiştir. Hemze hazfedildiği gibi sükûnun da hazfedilmesinin uygun olduğu görüşünü savunan bazı dilbilimciler, Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın muallakasından bu beyti şahit göstermişlerdir.³⁹

İstîşhad 2

فَهُنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْعَمِّ

بِكُرْنٍ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْرَةٍ

“Erkenden, seher vakti Res Deresi’ne doğru yola çıktılar, elin doğrudan doğruya ağza gidişi gibi gidiyorlardı.”⁴⁰

Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın muallakasındaki beyit, Zevzenî şerhinde 11. sırada yer almaktadır.⁴¹

³³ Ahmed b. Yûsuf Semîn el-Halebî, *ed-Dürrü’l-masûn fi ‘ulûmi’l-kitâbi’l-meknûn*, thk. Dr. Ahmed Muhammed el-Hirât (Dimeşk: Dâru’l-Kalem, ts.) 1/269-270.

³⁴ Ebû Abdillâh el-Huseyn b. Ahmed b. Hâleveyh, *İ’râbü’l-ķarâ’âti’s-seb’ ve ‘ilelühâ*, thk. Süleyman el-Useymin, (Kahire, Mektebetü’l-Hâncî, 1992), 1/54.

³⁵ Halebî, *ed-Dürrü’l-masûn*, 1/268-269.

³⁶ Ebü’l-Feth Osman b. Cinnî, *Sırru sinâ’ati’l-i’râb* (Dimeşk, Dâru’l-kalem, 1993), 738-740.

³⁷ Halebî, *ed-Dürrü’l-masûn*, 1/269.

³⁸ Ebü’l-Hasen Saîd b. Mes’ade el-Ahfeş el-Evsat, *Me’âni’l-ķur’ân*, thk. Dr. Hüda Mahmud (Kahire, Mektebetü’l Hâncî, 1990), 1/47.

³⁹ Halebî, *ed-Dürrü’l-masûn*, 1/269.

⁴⁰ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 100.

⁴¹ Zevzenî, *Şerhu’l-Mu’allaķâti’s-seb’*, 137.

Halebî, Âl-i İmrân Sûresi 41. âyette geçen وَالْإِبْكَارِ وَالْعِشْيِ وَسَبَّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ifadesindeki *ibkâr* (الإبكار) kelimesinin, بَكَرَ يَبْكُرُ fiilin masdarı olduğunu⁴² belirttikten sonra, *bekkerâ* (بَكَرَ) fiilinin tahfif ile *bekera* (بَكَرَ) şeklinde de okunduğunu açıklamak amacıyla Züheyr'in beytini şahit göstermiştir.

Halebî, cumhurun kelimeyi الإِبْكَارِ şeklinde kesralı hemze ile okuduğunu belirttikten sonra بَكَرَ بَكَرَ fiilinin masdarı olan bu kelimenin خَرَجَ يَخْرُجُ “erkenden yola çıkmak” anlamına geldiğini ifade eder. Fiilin, tahfif ile *bekera* (بَكَرَ) ve iftiâl bâbindan *ibtekera* (ابْتَكَّرَ) şeklinde de kullanımları olduğundan bahseden Halebî, *bekera* (بَكَرَ) şeklindeki muhaffef kullanıma Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın söz konusu beytini şahit getirmiştir.⁴³

İstişhad 3

لَهُ يَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلِّمِ

لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السِّلَاحِ مُقَدِّفٍ

“O, yelesi keçeleşmiş ve tırnakları kesilmemiş ve etleri tıkızlaşmış pür silâh bir aslandır.”⁴⁴

Beyit Zevzenî şerhinde 37. sırada yer almaktadır.⁴⁵

Enfal Sûresi 7. Âyetteki (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ...) kelimesinin “kalb” ile farklı telaffuz şeklini göstermek amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyti şahit getirilmiştir.

Halebî الشُّوْكَةِ kelimesinin mızrak, temren, kılıç gibi silahlar için kullanıldığını ve kelimenin aslının maymun dikenini gibi uçları sivri bir bitki olduğunu ifade ettikten sonra farklı bir kullanım şekline değinir. Kelime “vav” harfinin “hemze”ye dönüşmesi ile رَجُلٌ شَائِكٌ şeklinde de telaffuz edilebilir. Aynu'l fiilin te'hir edilip yerine lamu'l fiilinin alınması ile رَجُلٌ شَائِكٌ şeklinde kullanılması da mümkündür.⁴⁶ “Sözün lafız veya manaca ters çevrilmesi”⁴⁷ anlamındaki “kalb”e değinen müellif buna söz konusu beyti şahit olarak zikretmiştir.

4.2. Nahivle İlgili İstişhadlar

Halebî nahiv alanına dair; i'rabla ilgili çeşitli meselelerin açıklanması, harfi ta'rifin anlamları, manaya haml olgusu, şart cümlesinde şartın mazi, cevabın muzari gelmesi durumu ve i'rabda Kûfe ekolünün görüşünü açıklamak amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın 10 beytini şahit getirmiştir. Burada üç örnek ele alınacaktır.

İstişhad 1

وَأَكْتَنِي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدِ عَمٍ

وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ

“Bugün ve dünkü gün olan biten şeyleri biliyorum. Lakin yarın olacakların karşısında körüm.”⁴⁸

Beyit, Zevzenî şerhinde 47. sırada yer almaktadır.⁴⁹

Mâide Sûresi 3. âyette geçen الْيَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ifadesinde الْيَوْمِ kelimesi ile belirli bir günün kastedilip edilmediği konusunda ihtilaf vardır. Bu kelimenin içinde bulunan günü değil bir

⁴² Halebî, *ibkâr* (إِبْكَارِ) masdarını, *ebkerâ* (أَبْكَرَ) fiilinden değil, *bekkerâ* (بَكَرَ) fiilinden türetmektedir.

⁴³ Halebî, *ed-Dürrü'l-maşûn*, 3/168.

⁴⁴ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 109.

⁴⁵ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakati's-seb'*, 146.

⁴⁶ Halebî, *Dürrül masûn*, 5/569.

⁴⁷ İsmail Durmuş, “Kalb”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/232.

⁴⁸ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 111.

⁴⁹ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakati's-seb'*, 149.

zaman dilimini ifade etmek için kullanımına örnek olması maksadıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın muallakasındaki bu beyit şahit getirilmiştir.

“Bugün, kâfirler dininize karşı (mücadelede) ümitlerini yitirmişlerdir.”⁵⁰ meâlindeki âyette bugün (اليَوْمَ) kelimesi zaman zarfı olduğunu ifade eden Halebî, kelimenin başındaki harf-i tarifin nasıl yorumlanması gerektiği konusundaki farklı görüşleri zikreder. Buna göre harf-i ta'rifin ahd anlamında olduğunu ve “bugün” den kastın;

- Âyetin nazil olduğu gün -Veda Haccı'nın yapıldığı Arefe günü ikindi vaktinden sonra
- Hz. Peygamberin Mekke'ye girdiği gün (hicretin sekizinci veya dokuzuncu senesinde) olduğunu söyleyenler bulunmaktadır.⁵¹

Halebî, Zeccâc ve Zemahşerî'ye atıfla üçüncü bir görüş daha zikreder. Buna göre, “اليَوْمَ” ifadesindeki harf-i ta'rif ahd anlamında değildir. Dolayısıyla belli bir gün kastedilmemiştir. Zemahşerî bu konuda şu örneği vermiştir.

“‘Dün genç idin, bugün ise saç baş ağarmış birisi’ (كُنْتَ بِالْأَمْسِ شَابًا وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَشَيْبًا) denildiği zaman ‘dün’ ile bir önceki gün, ‘bugün’ ile de içinde bulunduğumuz gün kastedilmiş olmaz. Benzer bir kullanım الْآنَ kelimesi için de söz konusudur.”⁵²

Zemahşerî *Keşşâf* ta bu örneği verdikten sonra âyetteki يَوْمَ kelimesiyle âyetin nazil olduğu günün kastedildiği görüşünü kabul edenlerin de olduğunu zikreder.⁵³

Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beytindeki kullanım da Zemahşerî'nin örneğine benzer niteliktedir. “Bugün ve dün olan bitenleri biliyorum” sözleriyle içinde bulunduğu günü ve bir önceki günü değil, geçmiş ve içinde bulunduğu zaman dilimini kastetmektedir.⁵⁴

İstişhad 2

وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ

“Herhangi bir kimse, herhangi bir huyunu halktan gizleyerek saklı kalacağını zannetse de (o huy) herkes tarafından bilinir.”⁵⁵

Beyit, Zevzenî şerhinde 58. sırada yer almaktadır.⁵⁶

A'râf Sûresi 132. âyette geçen مَهْمَا قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّا بِهَا ifadesinde aynı edata (مَهْمَا) hem müzekker hem müennes zamir taalluk etmektedir. Bu bağdaşmazlık, zamirlerden birinin manaya hamledilmesi yoluyla çözülmektedir. Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın bu beyti de manaya hamletmeye örnek olarak şahit getirilmiştir.

“Sözün mana üzerine hamledilmesi, amacı itibarıyla gramatik unsurlarla semantik unsurları bağdaştırma işlemidir. Eski Arap şiiri, Kur'an ve Arap nesrinde birçok örneği görülen bu olgu;

⁵⁰ Komisyon, *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir* (DİB Yayınları, Ankara 2012), 2/202.

⁵¹ Halebî, *ed-Dürrü'l-maşûn*, 4/198.

⁵² Halebî, *ed-Dürrü'l-maşûn*, 4/198.

⁵³ Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf 'an Hakâiki Gavâmizi't-Tevhîd ve 'Uyûni-l-Ekâvîl fi Vucûhi't-Te'vil* (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 2/368.

⁵⁴ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 149.

⁵⁵ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 113.

⁵⁶ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 151.

müzekkerin te'nîsi, müennesin tezkiri, çoğul için tekil, tekil için çoğul sıygaların kullanılması, sonraki ifadenin öncekinin anlamına atfedilmesi gibi hususlarda ortaya çıkmaktadır.⁵⁷

İbn Cinnî, müzekker lafzın müennes, müennes lafzın müzekker olarak zikredilmesi, tekil kelimenin çoğul, çoğul kelimenin tekil olarak tasvir edilmesinin Kur'ân-ı Kerîm'de de birçok örneğinin bulunduğunu açıklayıp âyetlerin manaya hamletme yoluyla nasıl açıklanacağı hususunda âyetlerden çeşitli örnekler zikreder.⁵⁸

Halebî öncelikle söz konusu âyette geçen مَهْمَا şart edatının, yapı bakımından nahivcilerin çoğunluğuna göre isim olduğunu ve hangi harflerden mürekkebe olduğu hususunda farklı görüşler bulunduğunu ifade eder. Daha sonra manaya hamletme meselesini açıklar. مَهْمَا kelimesi müenneslik alâmeti barındırmadığından müzekker kabul edilir. Dolayısıyla âyetteki "he" zamiri de müzekker lafza râci olarak müzekker gelmiştir.⁵⁹

مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ

Ancak âyetin devamındaki لِلسَّحَرْنَا بِهَا ifadesindeki ikinci zamir, erillik-dişillik yönünden مَهْمَا kelimesine uymamaktadır. Bu noktadaki bağdaşmazlık, manaya hamletme yoluyla çözülmektedir. Âyette مَهْمَا ifadesiyle aslında müennes bir kelime olan الأية kastedilmektedir. Dolayısıyla ikinci zamir olan ها مَهْمَا kelimesinin işaret ettiği manaya raci olarak müennes sıyga ile gelmiştir.⁶⁰

Şahit gösterilen beyit de bu hususa örnek teşkil etmektedir.

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ

Beyitteki müzekker مَهْمَا edatının ardından müennes sıyga ile bir fiil (تَكُنْ) gelmiştir. Buradaki mesele de manaya hamletme ile çözülmektedir. مَهْمَا edatıyla aslında müennes bir kelime olan خَلِيقَةٍ kast edilmektedir. Züheyr b. Ebî Sülmâ da manayı esas alarak sonraki fiili, edatın müennes manasına uygun şekilde müennes sıyga ile getirmiştir.

İstîşhad 3

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمَرْجَمِ

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَدُنُوتُمْ

"Savaş, çok iyi bildiğiniz ve tadını tatmış olduğunuz bir şeydir. Bunu size söylemem uluorta söylenmiş boş bir söz kabilinden değildir."⁶¹

Beyit, Zevzenî şerhinde 28. sırada yer almaktadır.⁶²

İsrâ Sûresi 52. âyette geçen (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) ifadesinin írabı hakkında Kûfelilerin görüşlerini açıklamak amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyti şahit getirilmiştir.

Halebî âyette geçen يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ifadesinin írabında farklı vecihlerin bulunduğunu ifade eder. İlk görüşe göre bu ifade, bir önceki âyetteki قَرِيبًا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ifadesinde yer alan قَرِيبًا kelimesi zaman zarfı olarak kabul edildiği takdirde, قَرِيبًا'in bedeli olabilir. Ebû'l-Bekâ'ya göre ise يَوْمَ kelimesi يَكُونَ fiilinin mansûbudur (zarfıdır). Bu, nâkıs fiilin zarf üzerinde amel edeceğini kabul

⁵⁷ Bünyamin Aydın, "Arap Dilinde Lafız-Mana İlişkisi -İşlevsel Anlam-Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme-" (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2023), 340.

⁵⁸ Ebû'l-Feth Osman İbn Cinnî, *el-Hasâis*, thk. Muhammed Ali en-Neccâr (b.y., el-Mektebetü'l-İlmiyye, ts.) 2/411-412.

⁵⁹ Halebî, *Dürrü'l-masûn*, 5/431-432.

⁶⁰ Halebî, *Dürrü'l-masûn*, 5/432.

⁶¹ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 105.

⁶² Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 143.

edenlere göre uygundur. كَانَ fiili tam kabul edildiği takdirde, يَوْمَ kelimesi mansûb zarf olur. Çoğunluğa göre bu şekilde amel eder.

Üçüncü görüşe göre, masdar olan أَنْ يَكُونَ'nin ismi olan هُوَ zamiri يَوْمَ kelimesini nasb eder. Ancak Ebû'l-Bekâ bu görüşü reddeder. Çünkü Basralılara göre zamir âmil değildir. Kûfeliler ise masdarın zamirinin tıpkı zâhir ismi gibi amel ettiğini kabul ederler. Kûfelilere göre مُرُورِي بِرَيْدٍ وَهُوَ بَعْمَرُ قَبِيحٌ يَوْمَ'ye müteallıktır.

Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyti Kûfelilerin bu görüşüne delil olarak getirilmektedir. Beyitteki عَنْهَا عَلِمْتُمْ هُوَ fiilinin masdarına râcidir ve عنها ona taalluk etmektedir. Bu durumda takdir عَنْهَا عَلِمْتُمْ şeklindedir.

4.3. Anlamla İlgili İstîşahlar

Halebî anlamla ilgili; kelime veya kelime grubunun anlamını, kelimenin kökenini, anlam değişmesini ve mecaz anlamlı kullanımları açıklamak amacıyla Züheyr b.Ebî Sülmâ'nın beyitlerini şahit getirmiştir. Burada da her birinden birer örnek ele alınacaktır.

İstîşah 1

بِهَا الْعَيْنُ وَالْأَرَامُ يَمْشِينَ خَلْفَةً وَأَطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْتَمٍ

“(Uzun zaman boş kaldığından) buralarda geniş gözlü yaban öküzleri ve bembeyaz geyikler birbiri ardınca, yukarı, aşağı dolaşmakta ve bunların yavruları da (analarından süt emmek için) göğüsleri üzere yattıkları yerlerden sıçramaktadır.”⁶³

Beyit, Zevzenî şerhinde 3. sırada yer almaktadır.⁶⁴

Bakara Sûresi 164. âyette geçen وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِخْتِلَافٍ ifadesindeki اِخْتِلَافٍ kelimesinin birbirini takip etmek, izlemek manasına geldiğini açıklamak amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın muallakasındaki bu beyit şahit getirilmiştir.

Yapraksız bitkinin yaprak açması, ağaçtaki meyvenin düşüp yerine yenisinin çıkması, birini izlemek, takip etmek gibi anlamlara gelen خَلْفَةً kelimesi gece ve gündüzün dönüşümlü olarak birbirini izlediğini ifade etmek için de kullanılır.⁶⁵

Halebî, âyette geçen اِخْتِلَافٍ kelimesinin masdar olduğunu ve bu kelime ile kastedilen mananın, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, birbirinin ardından gelmeleri olduğunu ifade eder. Furkan Sûresi 62. âyette geçen ve aynı kökten gelen جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً ifadesinin de aynı anlama gelmekte olduğunu söyleyip beyti şahit getirir.⁶⁶

Zevzenî de muallaka şerhinde beyitteki خَلْفَةً kelimesini “Bir grup öne geçtiğinde diğerleri onu takip eder.”⁶⁷ şeklinde açıklamıştır.

İstîşah 2

رَأَيْتُ الْمَنَائِمَا خَبِطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِيبُ ثَمِينُهُ وَمَنْ تُحْطِيءُ يُعَمَّرُ فَيَهْرَمُ

⁶³ Yaltkaya, *Yedi Aski*, 98.

⁶⁴ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 134.

⁶⁵ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, 9/86.

⁶⁶ Halebî, *ed-Dürri'l masûn*, 2/199.

⁶⁷ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 134.

“Ölümün körü körüne şunu bunu yakaladığını ve rast getirdiğini öldürdüğünü ve rast getiremediği kimsenin de yaşadığını ve kocadığını görüyorum.”⁶⁸

Beyit, Zevzenî şerhinde 48. sırada yer almaktadır.⁶⁹

Bakara Sûresi 275. âyette geçen الْمَسِّ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ifadesinde يَتَخَبَّطُ kelimesinin açıklanması amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın bu beyti şahit gösterilmiştir. خَبَطَ kelimesinin kökeninin tespit edilmesi, âyette geçen kelimenin anlaşılmasını kolaylaştıracağından şiirle istişhada ihtiyaç duyulmuştur.

Halebî, يَتَخَبَّطُ fiilinin يَخْبِطُ ile aynı anlamda olduğunu ve devenin toynağını yere vurması anlamındaki خَبَطَ البَعِيرُ ifadesinden geldiğini belirtir. Araplarda biri ayağını yere vurduğunda da عَشْوَاءُ فُلَانٌ يَخْبِطُ خَبَطَ عَشْوَاءُ (Devenin toynağını yere vurması gibi ayağını vurdu.) şeklinde bir kullanım olduğuna da dikkat çeker.⁷⁰

Zevzenî خَبَطَ kelimesini “hayvanın ön ayağını vurması” şeklinde açıklar. Beyitte geçen العَشْوَاءُ dişi deve demektir. Gece görmeyen deveye de العَشْوَاءُ denir. Aklına eseni yapan kişi için de gece önünü görmeden ayaklarını yere vuran deveye benzetilerek خَابَطَ خَبَطَ عَشْوَاءُ ifadesi kullanılabilir. Züheyr b. Ebî Sülmâ da ölümü, belli bir tertibi düzeni olmayan, rastgele ayağıyla etrafındaki şeyleri çiğneyen bu deveye benzetmiştir.⁷¹

Âyetteki مِنَ الْمَسِّ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ ifadesi, faiz yiyenlerin kıyamet gününde şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkacağını⁷² ifade etmektedir. يَتَخَبَّطُ fiilinin şeytan ve cinlerle ilgili kullanıldığında “cin/şeytan çarpması” anlamına geldiği ve Arapların geçmiş dönemde bazı hastalıkların nedenini bilmediklerinden bu durumlara şeytan ve cin gibi varlıkların sebep olduğu düşüncesine sahip oldukları bilinmektedir.⁷³

Zemahşerî, şeytan çarpması ifadesinin Arapların kullandığı bir deyim olduğunu söyleyip Câhiliye dönemi Araplarda, devenin rastgele vurması gibi şeytanın insana çarptığı ve bu çarpma sonucu insanların delirdiği inancına dikkat çeker.⁷⁴ Bu şekilde anlaşıldığında Kur'an, faiz yiyenlerin kabirden perişan halde kalkacaklarını ilk muhataplarının kendi kullandıkları bu deyimle ifade etmiştir. Ehl-i sünnet âlimlerinin büyük çoğunluğu ise ifadeyi hakiki manası ile değerlendirmiştir.⁷⁵

İstîşhad 3

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرْجَمِ

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَدَقْتُمْ

“Savaş, çok iyi bildiğiniz ve tadını tatmış olduğunuz bir şeydir. Bunu size söylemem uluorta söylenmiş boş bir söz kabilinden değildir.”⁷⁶

Beyit, Zevzenî şerhinde 28. sırada yer almaktadır.⁷⁷

⁶⁸ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 111.

⁶⁹ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 149.

⁷⁰ Halebî, *ed-Dürrü'l-maşûn*, 2/630.

⁷¹ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 149.

⁷² Komisyon, *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir*, 1/428.

⁷³ İlyas Çelebi, “Kur'an-ı Kerim'de İnsan-Cin Münasebeti” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13-14-15 (1997), 186.

⁷⁴ Zemahşerî, *Keşşâf* 1/834-836.

⁷⁵ Çelebi, “Kur'an-ı Kerim'de İnsan-Cin Münasebeti”, 187.

⁷⁶ Yaltkaya, *Yedi Askı*, 105.

⁷⁷ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 143.

Kehf Sûresi 22. âyette geçen رَجْمًا بِالْغَيْبِ mecazi ifadesinin açıklanması maksadıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyti şahit getirilmiştir.

Er-racm (الرَّجْم) kelimesinin küçük taşla taşlamak anlamına geldiğini ifade eden Halebî daha sonra anlam değişmesine uğrayarak zan anlamını ifade etmeye başladığını söyler.⁷⁸

Zemahşerî bu anlam değişimini şu şekilde açıklar: Araplar sadece رَجَمَ demek yerine sıklıkla رَجَمَ بِالظَّنِّ ifadesini kullandığından zamanla bu iki ifade arasında bir fark kalmamıştır. Âyetteki رَجْمًا بِالْغَيْبِ (gaybî taşlarcasına) ifadesi de gayba dair tahminde bulunmaları anlamında kullanılmıştır. Sebe' Sûresi 53. âyetteki وَيَذْفُونَ بِالْغَيْبِ ifadesi de benzer bir kullanım olup "Gaybî konularda uzaktan uzağa atıp tutarlardı" anlamına gelmektedir. Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beytindeki وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ ifadesinde de böyle bir kullanım görülmektedir.⁷⁹

Zevzenî de beyitteki الْمُرَجَّمِ ifadesini, Arapların sık kullandığı ifade olan يَرْجُمُ فِيهِ بِالظَّنُّونَ (gayba taş atmak) ile açıklayıp bunun zanla hüküm vermek anlamına geldiğini belirtmiştir.⁸⁰

İstişhad 4

وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ

وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ

"Bugün ve dünkü olan biten şeyleri biliyorum. Lakin yarın olacakların karşısında körüm."⁸¹

Beyit, Zevzenî şerhinde 47. sırada yer almaktadır.⁸²

A'râf Sûresi 64. âyette geçen لَنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ifadesinde عَمِينَ kelimesinin gerçek anlamı dışında kullanımına örnek vermek amacıyla Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın beyti şahit gösterilmiştir.

El-'amâ (العَمَى) görme yetisini kaybetmek, görmemek anlamındadır. Gözü görmeyen erkekler için رَجُلٌ عَمِيٌّ ve رَجُلٌ عَمِيٌّ kullanılmakla birlikte kalbi körelmiş topluluk için de قَوْمٌ عَمُونَ ifadesi kullanılır.⁸³

Âyette geçen عَمِينَ kelimesi عَمَ kelimesinin çoğul hali olduğunu ifade eden Halebî, kelimenin âyette basîreti körelmiş, meseleye vakıf olmayan anlamında kullanıldığını söyler. عَمٍ ve أَعْمَى kelimelerinin aynı manayı ifade ettiğini söyleyenler mevcuttur. Buna أَخْضَرَ ve خَضِرَ kelimeleri de örnek verilebilir. عَمَ kelimesinde körlük sıfatının kesinliğine bir işaret olduğu görüşünü benimseyenler de olmuştur. Âyetteki ifade قَوْمًا عَامِينَ şeklinde de okunmuştur.⁸⁴

Züheyr b. Ebî Sülmâ da beytinde kullandığı عَمَ kelimesiyle, gelecekte kendisini bekleyen şeyleri kavramada kalbinin kör olduğunu⁸⁵ ifade etmektedir. Beyit, عَمَ kelimesinin gerçek anlamı dışında idrak, anlayış, kavrayış yoksunluğu gibi anlamlarda kullanımına örnektir.

Sonuç

Arapların yabancı milletlerle kurduğu ilişkiler sonucu dilin fesahatini koruma ve Kur'ân'ı en doğru şekilde anlama ve açıklama ihtiyacı, istişhadı gerekli hale getirmiştir. Kur'ân'ın ilk muhataplarından olan sahâbî İbn Abbas ve sonraki dönem âlimleri, Kur'ân'ı açıklamada

⁷⁸ Halebî, *ed-Dürrü'l masûn*, 7/467.

⁷⁹ Zemahşerî, *Keşşâf*, 4/38.

⁸⁰ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 143.

⁸¹ Yaltkaya, *Yedi Aski*, 111.

⁸² Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 149.

⁸³ Halîl b. Ahmed, *Kitâbu'l-Ayn*, 2/266.

⁸⁴ Halebî, *ed-Dürrü'l masûn*, 5/357-358.

⁸⁵ Zevzenî, *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*, 149.

kadim Arap şiirine başvurmuşlardır. Yine gerek dilbilgisi kurallarının teşekkül sürecinde gerekse Kur'ân'daki ifadelerin bu kurallara uygun olduğunu temellendirme noktasında Arap kelimine başvurulduğu bilinmektedir.

Sarf, nahiv, belâgat ve kaideleri hususunda ilk başvuru kaynağı Allah kelamı olmuştur. Hadisler söz konusu olduğunda mana ile rivayet ve lahn gibi gerekçelerle istişhada temkinli yaklaşanlar olduğu gibi bazı âlimlerce hadisle istişhadın kabul gördüğü bilinmektedir. "Arapların divanı" olarak isimlendirilip özellikle erken dönem Arap kültürünün en önemli parçalarından birini teşkil eden şiir, birçok âlimin istişhad noktasında başvurduğu önemli bir kaynak olmuştur. Bu bağlamda şairler dönemlere göre tasnif edilmiş, "ihticac asrı"nda yaşamış şairlerin şiirlerine sıkça başvurulmuştur.

Bu çalışmada müfessir ve dil âlimi Semîn el-Halebî'nin Kur'ân'ı dil yönünden açıklamak amacıyla yazdığı *ed-Dürrü'l-masûn fi 'ulûmi'l-kitâbi'l-meknûn* adlı eserinde sarf, nahiv ve anlam çerçevesinde açıklamalar yaparken Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın muallakasından şahit getirdiği beyitler incelenmiştir. Eserde Züheyr'in muallakasından yirmi sekiz istişhad bulunduğu, bazen aynı beytin farklı konuları açıklamak maksadıyla birkaç yerde şahit getirildiği tespit edilmiş, beyitlerin hangi alanlara dair meseleleri açıklamakta kullanıldığı incelenip tasnif edilmiştir. Buna göre sarf alanında yedi, nahiv alanında on, anlam alanında on bir istişhad bulunduğu, beş yerde şairin ismi zikredilmeden ilgili beytin şahit getirildiği tespit edilmiştir.

Sarf ile ilgili istişhadlarda, âyetlerdeki bazı kelimelerin ibdal ile okunabileceği ifade edildikten sonra konuyla alakalı beyit şahit getirilmiş, kalb olgusu ile ilgili de şiirle istişhada başvurulmuştur. Şart fiili ile ilgili kuralların açıklanması, harf-i ta'rifin kelimeye kattığı anlamlar, mana üzerine haml, hazif, masdar zamirinin amel etmesi ve fiillerin kaç meful aldığı gibi meselelerde de beyitlere başvurulmuştur. Âyetlerde geçen ifadelerin anlamlarının açıklanması noktasında da beyitlerden yararlanılmıştır. Kelimelerinin ilk anlamlarının açıklanmasının yanı sıra anlam değişmesine uğrayıp ilk anlamının dışında manalar ihtiva eden kelimelerin kullanımının örneklendirilmesi, bazı deyimsel ifadelerin açıklanması ve mecazi anlamın ortaya konulması amacıyla da şairin beyitlerine başvurulduğu görülmektedir.

Kaynakça

Ahfeş, Ebû'l-Hasen Saîd b. Mes'ade el-Ahfeş el-Evsat. *Meâni'l-Kur'ân*. thk. Dr. Hüdâ Mahmûd. Kahire: Mektebetü'l Hâncî, 1. Basım, 1990.

Arslan, Mehmet Nafi. *es-Semîn el-Halebî'nin ed-Durru'l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât ile İlgili Tartışmalar*. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.

Asutay, M. Mücahid-Doğan, H. İbrahim. "İbn Cinnî Nahivde Hadisle İstişhadı Kullandı mı? Eleştirel Bir Yaklaşım". *Turkish Studies* 13/15 (Bahar 2018), 21-38.

Aydın, Bünyamin. "*Arap Dilinde Lafız-Mana İlişkisi -İşlevsel Anlam-Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme-*". İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2023.

Bağdatlı Müderriszâde Mehmed Fehmi. *Arap Edebiyatı Tarihi Câhiliye Devri-2*. haz. İsmail Araz. Ankara: Fecr Yayınları, 1. Basım, 2021.

Baytar, Yaşar Seracettin. "Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Muallakası ve İhtiva Ettiği Hikmetli Sözler". *İlahiyat Akademi* 15 (Haziran 2022), 1-37.

Çelebi, İlyas. "Kur'ân-ı Kerîm'de İnsan-Cin Münasebeti". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 13-14-15 (1997), 186.

Dâvûdî, Muhammed b. Ali b. Ahmed Şemsüddîn ed-. *Tabakâtü'l-müfessirîn*. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-kütübü'l-ilmîyye, ts.

Durmuş, İsmail. İstişhad". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/396-397. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Durmuş, İsmail. "Kalb". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 24/232. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Er, Rahmi. "Müvelledûn". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 32/227. İstanbul: TDV Yayınları, 2006.

Göçemen, Yakup. "Züheyr b. Ebî Sülmâ'nın Hayatı ve Dönemi Çerçevesinde Muallakasında Hikmet". *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/5 (2016/2), 67-105.

Gürkan, Nejdet. *Şiir ve Dil*. Ankara: Nobel Yayınları, 2005.

Halebî, Ahmed b. Yûsuf Semîn el-. *ed-Dürrü'l-maşûn fî 'ulûmi'l-kitâbi'l-meknûn*. thk. Dr. Ahmed Muhammed el-Hirât. Dımeşk: Dâru'l-Kalem, ts.

Hatip, Abdülaziz. "Semîn el-Halebî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36/492. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.

İbn Cezerî, Şemsüddin Ebü'l-Hayr. *Gâyetü'n-Nihâye fî tabakâti'l-kurrâ'*. 3 Cilt. Bergstraesser: Mektebetü İbn Teymiyye, H. 1351.

İbn Cinnî, Ebü'l-Feth Osman. *el-Hasâis*. thk. Muhammed Ali en-Neccâr. 3 Cilt. b.y.: el-Mektebetü'l-İlmîyye, 4. Basım, ts.

İbn Cinnî, Ebü'l-Feth Osman. *Sırru şinâ'ati'l-i'râb*. 2 Cilt. Dımaşk: Dâru'l-kalem, 3. Basım, 1993.

İbn Hâleveyh, Ebü Abdullah el-Huseyn b. Ahmed. *İ'râbü'l-kırâ'âti's-seb' ve 'ilelühâ*. thk. Süleyman el-Useymîn. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 1. Basım, 1992.

İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerram. *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, ts.

Kafes, Mahmut. "Ebû Hayyân el-Endelüsî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 10/152. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.

Komasyon. *Kur'ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir*. 5 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 2012.

Sarı, Mehmet Ali. "İbdâl". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 19/263. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.

Takıyyüddîn İbn Kâdî Şühbe. *Tabakâtü's-Şâfi'iyye*. thk. Hâfız Abdülalîm Han. Beyrut: Âlemi'l-kütüb, 1. Basım, H. 1407.

Tural, Hüseyin. "Arap Dilinde Şiir ve Hadisle İstişhâad Meselesi". *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9 (1990), 67-79.

Tülücü, Süleyman. "Züheyr b. Ebû Sülmâ". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 44/540-542. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.

Uysal, Muhittin. "Hadisin Arap Dilbilimine Etkisi ve Hadisle İstişâd Meselesi". *Marife* 6/1 (Bahar 2006), 97-126.

Yaltkaya, Şerafeddin. *Yedi Askı Mu'allakât-ı Seb'a*. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 1. Basım, 2018.

Zemaşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-, *el-Keşşâf'an Hakâiki Gavâmizi't-Tevhîd ve 'Uyûni-l-Ekâvîl fi Vucûhi't-Te'vîl*. 6 Cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1. Basım, 2016.

Zevzenî, Hüseyin b. Ahmed ez-. *Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb'*. Beyrut: Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi 1. Basım, 2002.